

YURAK-QON TOMIR TIZIMINING KASALLIKLARINI RIVOJLANISHI

Alimova Dilrabo Kamolovna

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964980>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktabrdagi "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6099-son Farmoniga muvofiq, yurish, yugurish, mini-futbol, velosport, badminton, stritbol, "Workout" (mahalla va ko'cha fitnesi) sport turlarini ommaviylashtirish va rivojlantirish dasturlarini amalga oshirish uchun Davlat budjetidan 2021-yildan boshlab har yili 104 milliard so'mdan mablag'lar ajratilishi belgilanganligi.

2022-yil yakuniga qadar tuman (shahar) ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarida yuqumli bo'lmagan kasalliklar, shu jumladan yurak-qon tomir kasalliklari va ularning asoratlari profilaktikasi, o'z kasalligini doimiy nazorat qilib borish ko'nikmasini shakllantirishga qaratilgan "Profilaktika maktablari"ni tashkil etilishi barchasi axolini turmush ta'rzini yaxshilashga qaratilgandir.

Kardiologiya (kardio... va ...logiya)— tibbiyot fanining bir bo'limi: yurak-tomir sistemasining tuzilishi, funksiyasi va kasalliklarini, ularning yuzaga kelish sabablari, rivojlanish mexanizmlari, o'ziga xos kechishi hamda diagnostikasini o'rganadi, shuningdek, ularni aniqlash, davolash va oldini olish usullarini ishlab chiqadi. Kardiologiyaning mustaqil fan sifatida shakllanishi va rivojlanishi 19-20-asrlarga to'g'ri keladi. Bu Aristotel, Gippokrat, Dioskorid, Galen va Ibn Sinolarning faoliyati bilan bog'liq. 1628-yil ingliz vrachi Garvey qon aylanish doirasini tavsiflaganidan so'ng Kardiologiya masalalariga oid bilimlar to'plana bordi. 1761-yil avstraliyalik vrach Auenbrugger ichki a'zolarni tadqiq etishning yangi usuli — perkussiyani kashf etdi. 19-asrda stenokardiya, revmatizm, yurak poroklariga xos klinik alomatlar aniqlandi. Fransuz vrachi J. Buyo (1835) va G. I. Sokolskiy (1836) asarlarida revmatizm va yurakning shikastlanishi o'rtasida bog'liqlik borligi haqidagi fikrlar ilgari surilgan. Fransiyalik olim R. Laennek tomonidan 1816-yil stetoskopni ixtiro etilishi va amaliyotda auskultatsiya usulining joriy qilinishi (1819) tufayli yurak-tomir kasalliklari diagnostikasi ko'lamida ancha kengaydi.

O'zbekistonda kardiologiya sohasiga 20-asrning 30 yillarida asos solindi, bunda terapevtik maktab asoschilari M. N. Slonim va N. A. Kassirskiylar yuraktomir kasalliklariga terapevtik yondoshish yo'nalishlarini belgilab berdilar. Ularning bu sohada olib borgan tadqiqotlari kardiologiya taraqqiyotiga asos bo'ldi. O'rta Osiyo sharoitida yuqori harorat, quyosh nuri, quruq va chang havoning qon aylanishiga salbiy ta'siri o'rganildi. (3. I. Umidova, O. N. Pavlova, N. I. Ismoilov, X. I. Yanboyeva), shuningdek, qon aylanish me'yorlari va patologiyasiga xos ko'rsatkichlar aniqlandi. Ob-havo o'zgarishining gipertoniya bilan kasallangan bemorlarga meteopatik ta'siri tavsiflab berildi; arterial bosim (AB)ning ko'tarilishi bemorning yoshiga bevosita bog'liq ekanligi o'rganildi (A. K. Kaplan, A. B. Bahodirov, R. A. Katsenovich, A.A. Orifjonov va b.). Gipertoniya kasalligini kechishi qontomir reaktivligi, tashqi nafas, buyraklar funksiyasi, suv-tuz almashinuvi holatlari o'rganilib, bunda AB ning ko'tarilishi bilan ular o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligi aniqlandi (A. B. Bahodirov, 3. A. Dolimov, T. U. Maqsudxonov va b.). Lipidlar almashinuvi natijasida elektrolitlar va mikroelementlar almashinuvidagi buzilishlarda paralellar yuzaga kelishi, ateroskleroz rivojlanishida immunologik reaktivlikda o'zgarishlar bo'lishi qayd etildi (A. Xo'jayev, A. I. Nikolayev,

N.Uu.Abdullayev, Shodmonov va b.). Ateroskleroz bilan shikastlangan qon tomirlarni jarrohlik usulida davolash (V. V. Vohidov, O'. O. Oripov, D. S. G'ulomov, SHM.Karimov va b.) mumkinligi : ilmiy va amaliy jihatdan asoslandi. Mahalliy dorivor o'simliklardan tayyorlangan 5 ta yangi preparatdan ateroskleroz, aritmiya, miokard infarktini davolashda foydalanish (R. Q. Kurbonov, G. K. Qiyochboyev); o'tkir miokard infarktiga chalingan bemorlar sog'lig'ini bosqichma-bosqich tiklash masalalari hal etildi. Yurak-tomir sistemasi kasalliklarining ob-havo sharoitiga bog'liqligi (KM.Yo'ldoshev, O".B.Sharonov, A.M.Ubaydullayev), yuraktomir kasalliklarining diagnostikasi va oldini olish yo'llari o'rganildi (RA.Abdullayev). Inistitut olimlari tomonidan bemorlarga yordam ko'rsatishning yangi shakli — ambulator davolash yo'lga qo'yildi.Hozir respublikada ambulator davolashga ixtisoslashtirilgan 10 dan ortiq markaz faoliyat ko'rsatadi. 1999-yildan Kardiologiya ilmiy tadqiqot institutining kardiologiya markaziga aylantirilishi kardiologiya muammolarini aniq yagona reja asosida rivojlantirish imkonini berdi.

Miokard infarktining asosiy ko'rinishi sternum orqasida, ko'krakning chap yarmida, qo'llarda (ko'pincha chapda), chap yelkada, jag'da yoki orqada (ko'pincha chap yelka pichog'i ostida) yonish, bosish, siqish og'rig'i hisoblanadi, ba'zan qorinning yuqori qismida. Ko'pincha bu his-tuyg'ular juda aniq, kamroq tez-tez bo'ladi va noqulaylik hissi sifatida seziladi. Og'riq tananing holatiga, nafas olish harakatlariga bog'liq emas, ko'krak qafasini palpatsiya qilish bilan kuchaymaydi. Ko'pincha og'riq 20 daqiqadan ko'proq davom etadi, jismoniy faoliyatni to'xtatgandan va nitrogliserinni qabul qilgandan keyin ham to'xtamaydi.

Miokard infarktining asosiy ko'rinishi sternum orqasida, ko'krakning chap yarmida, qo'llarda (ko'pincha chapda), chap yelkada, jag'da yoki orqada (ko'pincha chap yelka pichog'i ostida) yonish, bosish, siqish og'rig'i hisoblanadi. ba'zan qorinning yuqori qismida. Ko'pincha bu his-tuyg'ular juda aniq, kamroq tez-tez ular noqulaylik sifatida seziladi. Og'riq tananing holatiga, nafas olish harakatlariga bog'liq emas, ko'krak qafasini palpatsiya qilish bilan kuchaymaydi. Ko'pincha og'riq 20 daqiqadan ko'proq davom etadi, jismoniy faoliyatni to'xtatgandan va nitrogliserinni qabul qilgandan keyin ham to'xtamaydi.

Yurak xuruji quyidagi alomatlar bilan birga bo'lishi mumkin:

- nafas olish qiyinlashuvi, nafas qisilishi, yo'tal;
- ko'ngil aynishi, qusish;
- bosh aylanishi hissi;
- zaiflik, ongni yo'qotish;
- sovuq ter, rangparlik, titroq
- yurak urishi, yurak ishidagi uzilishlar;
- hissiy qo'zg'alish, qo'rquv.

Miokard infarktining 25% ga yaqini hech qanday alomatsiz kechadi.

Insult belgilari :

- bir tomondan qo'l va / yoki oyoqda to'satdan zaiflik;
- yuzning yarmi, bir tomondan oyoq-qo'llarning to'satdan uyquchanligi;
- yuzning assimetriyasi;
- nutqning keskin buzilishi;
- tartibsizlik yoki ongni yo'qotish;
- bir yoki ikkala ko'zda to'satdan loyqa ko'rish;
- noma'lum sababli, to'satdan kuchli bosh og'rig'i.

Yurak-qon tomir tizimining ishemik kasalliklarini rivojlanishining asosiy sababi aterosklerozdir. ateroskleroz - bu arteriyalarning ichki qoplamasidagi (intima) o'zgarishlarning o'zgaruvchan kombinatsiyasi, shu jumladan lipidlar, murakkab uglevodlar, tolali to'qimalar, qon tarkibiy qismlari, kalsifikatsiya va o'rta shilliq qavatdagi o'zgarishlar (media). Aterosklerozning asosiy xavf omillari.

- Yoshi
- Tamaki chekish
- Arterial gipertoniya
- Qandli diabet-2 chi turi
- Oilaviy giperlipidemiya.

Uzoq vaqt davomida ateroskleroz asemptomatik bo'lishi mumkin, faqat oxir-oqibat angina pektorisining paydo bo'lishiga, surunkali serebrovaskulyar etishmovchilikka, intervalgacha kludikatsiyaga yoki miokard infarkti, ishemik insult va to'satdan o'lim shaklida bevosita namoyon bo'lishiga olib keladi

References:

1. Yuldoshev K.Yu., Xol matov B.X., Maksumova M.G., Klinicheskaya elektrokardiografiya, T., 1995; Yuldashev K.Yu. i dr., Farmakoterapiya infarqta miokarda, T., 1995
2. Moshich P.S., V.M.Sidelnikova, D.Yu.Krivchenya. "Kardiologiya detskogo vozrasta". Moskva, 2004 god.
3. Belozerov Yu.M. Detskaya kardiologiya. M. 2004. 597 s.